

RISCOS OCUPACIONAIS: REALIDADE X PERCEPÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 12/04/2024](#)

OCCUPATIONAL RISKS: REALITY X PERCEPTION IN WASTE COLLECTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10967367

Eliane Batista dos Santos Moura¹,

Jhonata Soares Coelho²,

Orientadora: Prof.^a Grasiela Aparecida Coura Querobino Alvarenga³

RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de elaborar um artigo, analisando os dados estatísticos de acidentes de trabalho segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas no Brasil – CNAE número 3811 na atividade de coleta de resíduos não perigosos do estado de Minas Gerais. A quantidade de resíduo gerado pela sociedade tem aumentado cada vez mais e mesmo sabendo da importância da atividade dos coletores de resíduos, há uma falta muito grande de conscientização da população quanto a forma de descarte desses resíduos gerados para que haja uma redução nos acidentes de trabalho ocorridos nessa categoria, bem como as doenças ocupacionais que tem afetado muitos dos trabalhadores nesse setor, outros tipos de acidentes de trabalho nos quais os trabalhadores ficam expostos, veremos a seguir. O curso que deu embasamento a esse trabalho é de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho

pela faculdade IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais, disciplina de Estatística Aplicada a Engenharia de Segurança do Trabalho.

Palavras-chave: Segurança do Trabalho, CNAE 3811, Coleta de Resíduos, estatística.

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento desenfreado do consumismo nos últimos anos e a utilização de embalagens tanto para facilitar o dia-a-dia dos seres humanos, quanto para chamar a atenção dos consumidores, a geração exacerbada de resíduos sólidos se torna cada vez mais evidente.

Diante dos inúmeros impactos ambientais negativos que o descarte irregular pode ocasionar não só ao meio ambiente, como também a população, a preocupação com o descarte de forma regular, ou seja, ambientalmente adequada, se tornou um item muito discutido nos últimos anos, seja em organizações não governamentais como também em órgãos públicos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei nº 12.305/2010 dispõe que os resíduos sólidos devem ser segregados e ter um destino ambientalmente adequado, e que cabe aos municípios realizarem o gerenciamento correto destes resíduos.

Contudo o que vemos nos dias atuais são diversas prefeituras municipais descartando de forma inadequada seus resíduos, seja por falta de incentivo federal, que muitas vezes cobra das prefeituras a regularização mais não auxiliam financeiramente para que isso ocorra, ou quando liberam algum tipo de verba para realizar a regularização do descarte corretamente, exige diversos itens que muitas vezes, prefeituras mais simples com uma baixa população não tem nem uma secretaria voltada a assunto ambientais, não consegue se adequar para adquirir as verbas disponibilizadas.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios – CNM realizada em 2022, contando com o apoio de 4.008 municípios (72% de municípios do Brasil) informou que 34,3% desses municípios ainda realizam o descarte irregular, ou seja, por meio de lixões ou aterros controlado. Comparado a pesquisa realizada no ano de 2015 que compreendia 50,6% descartando por meio de lixões e aterros controlados, observa-se que o país está caminhando a “passos lento” para sanar esse grande problema.

Com esse avanço lento, muitas associações surgem nos municípios para minimizar esse impacto, como Associações de Catadores de Resíduos Sólidos. Essas associações além de estarem desempenhando um papel importantíssimo na redução do impacto ambiental ocasionado pelos resíduos sólidos, estão organizando diversos catadores existentes nos municípios de forma a trazer mais dignidade e estabilidade financeira.

Contudo muitas dessas organizações existentes no Brasil, mesmo desempenhando um papel importante no município, são negligenciadas pelos gestores, não dando incentivo financeiro para que essas classes de trabalhadores continuem a exercer suas atividades dentro de seus territórios.

Em se tratando de associação, muitas vezes compreendendo-se de pessoas de baixa renda e sem escolaridade, e sem o auxílio de gestores, as atividades laborais executadas podem ocasionar riscos sérios à saúde desses trabalhadores a longo e curto prazo.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é avaliar as condições de trabalho de uma associação de catadores de materiais recicláveis e a percepção dos trabalhadores envolvidos na execução de suas atividades laborais, situada no município de Mantena/MG, recém estruturada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

Nesse tópico será abordado uma revisão bibliográfica na qual este artigo está embasado, será realizada uma análise comentada baseada em autores importantes que escreveram sobre assuntos discorridos sobre o tema, primeiramente acidentes ocorridos durante a execução das atividades, a quantidade de resíduo gerado pela população brasileira, bem como a forma de descarte do mesmo e diante disso, a importância da segurança do trabalho nesse setor.

Segundo Telles (2022), O Brasil é o quarto maior produtor mundial de resíduo sólidos, o autor também enfatiza que esse resíduo é chamado de “lixo” de forma errônea e por causa desse alto índice de descarte são formados os “lixões”, o autor cita “cerca de 12 milhões de toneladas anuais, sendo que 40%, ou seja 4,8 milhões de toneladas são descarregadas em lixões instalados em grandes centros urbanos”.

Para a autora Assis (2020), por muitos anos os resíduos eram descartados no próprio solo sem nenhuma restrição, pois era uma prática aceitável, a autora também enfatiza que havia uma crença que os produtos gerados eram completamente depurados e não representavam ameaças de contaminação, porém, realidade é bastante diferente.

Segundo Ritter et al. (2010) os locais de disposição inadequada dos Resíduos Sólidos Urbanos devem ser encerradas e ter suas áreas recuperadas, uma vez que, além de serem uma fonte constante de potencial poluidor do meio ambiente, também trazem danos à saúde humana, sendo os mais afetados os catadores de materiais recicláveis. (COLVERO; SOUZA. 2016).

Gouveia (2012) descreve que dentre os vários impactos ambientais ocasionados das diversas formas de disposição de resíduos sólidos oferecem também riscos importantes à saúde humana. Para o autor a disposição desses resíduos no solo como ocorrem nos lixões e aterros, por exemplo, constitui uma importante fonte de exposição humana a várias substâncias tóxicas.

Ainda segundo o autor descrito acima, há riscos à saúde dos profissionais que diretamente se envolvem com o manejo dos resíduos, como é o caso do pessoal operacional do setor, que não conta com medidas mínimas de prevenção e segurança ocupacional, se tornando mais crítica para os indivíduos que trabalham e vivem da recuperação de materiais do lixo, especialmente os catadores de materiais recicláveis, que muitas vezes realizam seus trabalhos em condições insalubres e geralmente sem equipamentos de proteção.

A reciclagem dos resíduos sólidos é uma ferramenta muito importante na redução do descarte desses materiais. Além da importância ambiental, ou seja reduzindo os resíduos que por sua vez podem contaminar o solo, as águas subterrâneas e até mesmo o ar, também podem trazer benefícios financeiros a um grupo de pessoas, como é o caso dos recicladores.

Segundo Castilho Junior AB et. al. (2013), os motivos que levam determinadas pessoas à coleta de materiais recicláveis são diversos, o principal motivo indicado pelo catadores é o desemprego, seguido pela baixa escolaridade, limitações físicas para exercer outras atividades e a idade já avançada.

Segundo Batista (2019), a existência de impactos negativos à saúde e à qualidade de vida dos catadores de materiais recicláveis é expressiva e relevante como questão de ordem pública social, devido ao modo como esses trabalhadores são inseridos ao campo de trabalho, sem que haja qualquer equipamento adequado para reduzir ou impedir o contato direto com os produtos contaminados ou que oferecem riscos à integridade física.

Ainda segundo o autor descrito acima o trabalho executado pelo catadores requer atenção quanto às condições do exercício e a heterogeneidade dos materiais de interesse ao processamento adequado para comercialização, composto das etapas de triagem e

condicionamento, os quais podem ser reveladores as condições de trabalho quanto ao grau de periculosidade ofertada e inerente aos mesmo.

Segundo Filipak A, et. al. (2020) os catadores de materiais recicláveis se expõe em contato direto diário com materiais que podem lhes trazer sérios danos à saúde, tendo seu corpo exposto a contaminações de produtos químicos, lixo hospitalar, animais mortos, contaminação por via orla de gases e odores emanados dos resíduos, riscos de picadas e insetos e mordeduras de animais, contato com materiais perfurocortantes, e riscos de acidentes por atropelamento em vias públicas.

A Norma Regulamenta nº 15 – Atividades e Operações Insalubres, em seu anexo nº 14 – Agentes Biológicos, vem dispor que as atividades que envolve o trabalho e operação, com contato permanente com o lixo urbano, é considerado como atividade insalubre de grau máximo.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho apresenta o método utilizado para a elaboração dessa pesquisa, foi realizado uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo para melhor compreensão e busca de melhorias na aplicação dos resultados.

Uma pesquisa é caracterizada quanto aos seus objetivos, à natureza de abordagem e aos procedimentos técnicos, o objetivo é apresentar a quantidade de acidentes do trabalho segundo o CNAE 3811 e 3812, dados coletados pelo Ministério da Previdência Social estatisticamente, quanto à natureza da abordagem desta pesquisa é quantitativa, pois foi utilizado tabelas e ferramentas estatística para representar os dados em relação à segurança do trabalho e quantifica-los.

3.1 Dados Estatístico de Acidentes de Trabalho Ocorridos no Brasil – CNAE 3811/3812

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil entre o ano de 2019 e 2021, para as atividades de Coleta de Resíduos segundo o CNAE nº 3811 Coleta de resíduos não perigosos e 3812 Coleta de resíduos perigoso conforme tabela a seguir:

Tabela 1: Quantidades de acidentes segundo CNAE em 2019 – 2021.

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO																		
CNAE	Total		Com CAT Registrada												Sem CAT Registrada			
			Total			Motivo												
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Típico			Trajeto		Doença do Trabalho				2019	2020	2021
							2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
3811	7.893	6.722	6.350	7.273	6.324	5.819	6.520	5.812	5.109	704	481	665	49	31	45	620	398	531
3812	209	200	275	198	190	259	189	177	211	28	11	47	1	2	1	11	10	16

Fonte: Ministério de Previdência Social 2019 – 2021.

Por meio da disciplina de Estatística Aplicada a Engenharia de Segurança do Trabalho, utilizando a ferramenta Excel, foi analisado a quantidade de acidente de trabalho ocorridos entre 2019 e 2021 com CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho registrada um total de 19.416 acidentes e 1549 acidentes sem CAT registrada, somando um total de 15.965 acidentes ocorridos no CNAE 3811 e um total 684 acidentes registrados no CNAE 3812 sendo que 647 são com CAT registrada e 37 acidentes sem CAT registrada.

Os dados foram observados separadamente, com CAT registrada e sem CAT registrada e aplicados em tabelas e gráficos em colunas e gráficos de pizza.

Os motivos analisados foram acidente típico, de trajeto e doença do trabalho.

3.2 Acidentes com CAT registrada

Os acidentes com CAT registrada no CNAE 3811 obtiveram no total neste período 19.416 registros. Esta categoria ainda é subdividida em três motivos de acidente: Típico que gerou 17441 registros, 1850 Trajeto que gerou 1850 registros e Doença do trabalho que gerou 125 das ocorrências

registradas. Com relação ao CNAE 3812 obteve um total de 647 entre o ano de 2019 e 2021, sendo 557 acidentes típicos, 86 acidentes de trajeto e 4 acidentes de doença do trabalho.

O Gráfico de colunas abaixo representa os dados de acidentes de trabalho em três motivos diferentes, que foram coletados entre os anos de 2019 e 2021, com CAT registrada, conforme segue:

Gráfico 1 – Total de acidentes do trabalho com CAT registrada

Fonte: Excel, 2024. Elaborado pelos autores.

Analisando o gráfico em coluna, para as atividade referente ao CNAE 3811 o ano de 2019 foi o que ocorreu maior índice de acidente registrado como acidentes típicos, sendo 6520 comunicados e o menor índice de acidentes típicos foi no ano de 2021 com 5109 comunicados de acidentes típicos. Para os acidentes ocorridos em trajeto temos o maior índice de comunicados ocorridos no ano de 2019 com 704 acidentes, e o menor índice ocorrido no ano de 2021 com 481 acidentes. Com relação aos acidentes registrados como doença de trabalho temos o maior índice em 2019 com 49 acidentes e em 2020 com menos índice com 31 acidentes.

Os dados referentes ao CNAE 3812 podemos verificar que o maior índice foi de acidentes típicos ocorridos no ano de 2021, compreendendo-se um

total de 211 acidentes. E o menor índice foi de doenças de trabalho sendo 1 acidente ocorrido no ano de 2019 e 2021.

Os gráficos de pizza a seguir evidenciam os potenciais de acidentes do trabalho de cada motivo, típico, de trajeto e de doença do trabalho em porcentagens com relação ao total de acidentes ocorridos nesse período de 3 anos nos quais foram coletados os dados para o CNAE 3811.

Gráfico 2 – Porcentagem de acidentes ocorridos segundo motivo – CNAE 3811.

Fonte: Excel, 2024. Elaborado pelos autores.

Pode-se verificar que os dados obtidos segundo o motivo de trajeto e de doença de trabalho houve uma pequena alteração sendo o menor índice ocorrido no ano de 2020. Contudo para os acidentes típicos verifica-se que o ano de 2020 apresentou o segundo maior resultado.

Gráfico 3 – Porcentagem de acidentes ocorridos segundo motivo – CNAE 3812.

Fonte: Excel, 2024. Elaborado pelos autores.

Com relação ao CNAE 3812 podemos verificar que os dados são bastante divergente sendo pequena variação para acidentes típicos, aos acidentes de trajeto em 2021 houve 55% do total de acidentes ocorridos nesses 3 anos.

3.3 Acidentes sem CAT registrada

Os acidentes ocorridos sem CAT registrada compreende-se em um total de 1.549 para o CNAE 3811, sendo que no ano de 2019 obteve o maior registro, sendo de 620 acidentes ocorridos e no ano de 2020 obteve o menor registro sendo de 398 acidentes. Para o CNAE 3812 teve um total de 37 acidente ocorridos, sendo o maior índice no ano de 2021 com 16 acidente e o menor índice no ano de 2020 com 10 acidentes.

Gráfico 4 – Total de acidentes do trabalho sem CAT registrada

Fonte: Excel, 2024. Elaborado pelos autores.

4 ESTUDO DE CASO

Considerando os dados estatísticos apresentados acima foi realizado um estudo de caso em uma associação de catadores, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Mantena/MG – ACAM, inscrita no CNPJ nº 52.531.063/0001-78.

A associação, alvo desse estudo de caso, se encontra instalada na Rua Nicoline, nº 98, bairro Nicoline, município de Mantena no estado de Minas

Gerais, tendo como atividade principal associada ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o código CNAE nº 3811 – Coleta de resíduos não perigosos.

O município de Mantena se encontra na Bacia Estadual do Rio São Mateus, a aproximadamente 155 km do município de Governador Valadares/MG. Segundo o IBGE possui um território de 685,208 km² (2022), sendo apenas 6,44 km² (2019) urbanizada, com uma população de 26.535 (2022) pessoas.

Figura 1 – Localização do Município de Mantena em relação ao estado de Minas Gerais

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A ACAM foi criada no dia 16 de outubro de 2023, com o objetivo do município cumprir com as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Atualmente possui um quadro de associados compreendendo-se em 15 pessoas, entre homens e mulheres.

Atualmente o município de Mantena firmou um TAC com o Ministério Público de Minas Gerais, no intuito de realizar de forma ambientalmente adequada com base na Lei nº 12.305/2010, o manejo e descarte dos

resíduos sólidos urbanos, uma vez que o descarte realizado pelo município era por meio do “aterro controlado”.

A atual administração pública ajuda a ACAM pagamento o aluguel do espaço utilizado, e ajuda financeiramente disponibilizando uma total de R\$ 23.156,00 mensalmente.

Foi realizada diversas visitas na sede atual da associação, com intuito de verificar as condições de trabalho dos associados, a forma como é realizado suas atividades e todo o processo operacional.

Também foi aplicado uma questionário, desenvolvido pelos autores no intuito de verificar, por meio da percepção de cada associado, as condições de trabalho, os riscos envolvidos, a satisfação com as atividades desenvolvidas, o uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Além disso, foi verificado a faixa etária dos associados, grau de escolaridade e condições de moradia.

4.1 Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Mantena/MG

Conforme mencionado anteriormente a ACAM foi criada no dia 16 de outubro de 2023, sendo composta atualmente por 15 associados, dentre homens e mulheres.

Situada dentro do perímetro urbano, possui uma área total de 2.300 m², com um galpão coberto e com piso de pré-moldados, uma edificação com 2 pavimentos destinados as atividades administrativas e uma edificação com sanitários e cozinha.

Figura 2 – Galpão da ACAM.

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 3 – Edificação destinada aos sanitários e cozinha.

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Com relação aos equipamentos e máquinas utilizadas pelos associados para execução de suas atividades dentro do galpão podemos citar uma

esteira fixa de concreto armado, local onde são recebidos e separados os materiais considerados como “lixo seco”. Também possui duas prensas enfardadeiras com capacidade para até 1.200 kg; uma empilhadeira a diesel com capacidade mínima de 4 toneladas; uma balança eletrônica com capacidade de pesagem de 300 kg; e diversos big-bags medindo aproximadamente 120x90x90, com capacidade de até 1.200 kg, fabricado em polipropileno traçado produzido na gramatura de 180 g, utilizados para a acondicionamento dos resíduos segregados.

Figura 4 – Esteira de concreto

armado

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 5 – Esteira de concreto armado e

big-bags.

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 6 – Prensa enfardadeira – nº 01

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 7 – Prensa enfardadeira – nº 02.

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 8 – Local destinado a acondicionar os big-bags.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A aplicação da pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e março de 2024, nas dependências da associação. Foram entrevistados 09 associados, sendo um total de 15 associados. Dentre eles foram entrevistados 02 mulheres e 07 homens. Foi explicado a todos os entrevistados o teor da pesquisa, sendo que todos os entrevistados aceitaram a participar, dentre o restante dos associados alguns não quiseram ser entrevistados e outros não se encontravam nas dependências da associação nos dias da entrevista.

Na tabela a seguir (Tabela 5) podemos verificar a porcentagem dos entrevistados quanto as variáveis demográficas, como sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, filhos e moradia.

Tabela 6: Variáveis demográfica analisada.

	Quantidade de pessoas (nº)	Quantidade de pessoas (%)
	02	22%
Sexo feminino	07	78%
Sexo masculino		
Idade		
18 – 30	01	11%
30 – 40	04	45%
40 – 50	03	33%
Maior que 50	01	11%
Estado Civil		
Solteiros	04	44,5%

Casados	04	44,5%
Viúvos	–	–
Amasiados	01	11%
Escolaridade		
Ensino médio incompleto	04	45%
Ensino médio completo	01	11%
Ensino fundamental incompleto	03	33%
Ensino fundamental completo	01	11%
Filhos		
Sim	07	78%
Não	02	22%
Condição de moradia		
Casa própria	03	33%
Casa alugada	05	56%
Casa cedida	–	–
Outra forma	01	11%

Fonte: Word, 2024. Elaborado pelos autores.

Gráfico 9 – Variáveis demográficas - ACAM.

Fonte: Excel, 2024. Elaborado pelos autores.

O gráfico acima nos mostra uma visão demográfica das situações dos associados. Podemos verificar que essa classe de trabalhadores compreende-se do sexo masculino, entre a faixa etária de 30 a 40 anos, apesar da maioria estar entre casados e solteiros verifica-se que a maioria possui filhos, possuindo ensino médio incompleto, e morando em casa alugada.

Com relação ao grau de satisfação dos associados quanto as atividades executadas na associação, foi verificado que há 100% que estão muito satisfeito com as atividades desenvolvidas. Contudo foi informado que apesar de 100% estarem muito satisfeito com as atividades, 22% informaram que trabalharia com outra atividade.

Foi observado que, com relação à percepção da valorização, 100% se sente valorizados pelos serviços prestados com a reciclagem, 100% entendem a importância da reciclagem no cotidiano.

Em se tratando da percepção quanto à saúde, foi verificado que 100% informou que os trabalhos desenvolvidos por eles não afetam a sua saúde. Contudo 78% informaram que as atividades executadas por eles exige um pouco de esforço físico e 22% informaram que exige muito esforço físico. 100% informaram que ao fim do dia não se sentem estressados. 78% informaram não sentir dores no corpo no fim do dia. 100% informaram que não se machucou realizando as atividades laborais.

Com relação à percepção dos riscos, 100% informaram não considerar que as atividades executadas por eles podem lhes ocasionar algum tipo de risco. 89% informaram utilizar Equipamento de Proteção Individual – EPI, 56% informaram não sentir desconforto utilizando os EPI's e 100% entendem da importância na utilização dos EPI's.

A tabela a seguir (Tabela 6) vai apresentar o quantitativos da percepção dos associados com relação ao grau de exposição a algumas condições de trabalho.

Tabela 7: Quantitativo da percepção da exposição à determinadas condições de trabalho

Na sua opinião, qual grau de exposição às condições de trabalho abaixo?	Nunca	Raramente	Algumas vezes	Muitas vezes	Todo Tempo
Vibrações provocadas por algum instrumento manual, como máquinas, etc.	5	3	1	-	-
Ruídos tão alto que o obrigue a levantar a voz para se comunicar.	5	4	-	-	-
Calor desconfortável.	3	3	2	1	-
Fumaça (como os do cano de escapamento) ou poeira.	9	-	-	-	-
Contato com produtos químicos.	8	1	-	-	-
Contato com materiais que podem transmitir doenças infecciosas (como fezes humanas ou de animais, sangue, fluidos corporais, materiais de laboratório ou hospitalar).	4	4	1	-	-
Exposição prolongada ao sol.	3	3	3	-	-
Excesso de umidade.	7	2	-	-	-
Iluminação insuficiente.	8	1	-	-	-
Iluminação excessiva.	4	3	1	-	1

Contato com animais peçonhentos (como escorpiões, aranhas, cobras, etc.)	7	2	-	-	-
Acidentes físicos (como desabamento, queda de material, etc.)	9	-	-	-	-
Acidentes com ferramentas, instrumentos e maquinários.	9	-	-	-	-
Falta de higiene no local de trabalho.	9	-	-	-	-
Riscos de pequenos acidentes de trabalho.	7	2	-	-	-
Riscos de acidentes de trabalho incapacitante.	7	2	-	-	-
Riscos de acidentes fatais.	8	1	-	-	-
Riscos de acidente de trânsito.	7	2	-	-	-
Posições dolorosas ou fatigantes	8	1	-	-	-
Transportar ou deslocar cargas pesadas.	7	2	-	-	-
Usar máquinas ou equipamentos defeituosos.	9	-	-	-	-
Ficar de pé ou andar.	2	5	1	-	1
Movimentos repetitivos com as mãos e braços.	4	3	-	1	1

Fonte: Word, 2024. Elaborado pelos autores.

Concomitantemente ao período de aplicação do questionário, foi realizada visitas ao galpão de onde são realizado os trabalhos laborais pelos associados, com intuito de verificar como estão sendo executadas as atividades, a utilização dos EPI's e a exposição aos riscos ocupacionais, como riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos acidentais, riscos biológicos e riscos químicos.

O processo operacional da ACAM compreende-se das seguintes etapas:

- Coleta realizada nas empresas que realizam a separação de materiais recicláveis no município / Coleta de resíduos na área de transbordo;
- Destino dos resíduos por meio do caminhão coletor da ACAM à sede da associação;

- Descarga dos materiais recicláveis;
- Separação dos materiais recicláveis segundo tipologia;
- Prensagem do matérias;
- Pesagem;
- Acondicionamento dos materiais.

Durante o acompanhamento pelos autores na execução da coleta nas empresas a qual realizam a separação primária dos resíduos recicláveis observou-se que os associados realizam a coleta manual e que os riscos associados à essa atividades são riscos físicos, riscos acidentais e riscos ergonômicos. Observou-se que nessa atividade os trabalhadores não estão expostos a contato com materiais, biológicos ou químicos já que essa coleta é realizada por empreendimentos que já realizam a separação primária dos materiais recicláveis, sendo eles, papelões, plásticos, ferro-velho, etc.

Na área de transbordo do município de Mantena/MG se encontra instalado 2 esteiras de concreto armado, que são utilizados pelos associados na segregação dos materiais recicláveis. Com relação à coleta realizada na área de transbordo, observou-se que os associados realizam o manejo de resíduos sólidos urbanos. Nessa atividade os riscos associados são riscos físicos, riscos biológicos, riscos químicos, riscos ergonômicos.

Com relação a atividade de transporte dos materiais já coletados para a sede da ACAM, os riscos envolvidos nessa atividade podemos citar riscos físicos e riscos acidentais.

Na descarga do caminhão coletor podemos citar como riscos envolvidos riscos físicos.

Em se tratando da atividade de separação dos materiais recicláveis segundo tipologia, os riscos envolvidos nessa atividade compreende-se em riscos ergonômicos e risco físico.

Posterior a atividade de separação são realizadas as prensagens dos materiais coletados para depois comercializar. Nessa atividade os riscos associados a ela podemos citar riscos acidentais, riscos físicos, riscos ergonômicos.

Em seguida após prensagem dos materiais, utilizando uma empilhadeira é realizado a pesagem dos materiais fardados, nessa atividade os riscos associados podemos citar os riscos acidentais, riscos físicos e riscos ergonômicos.

Por fim na atividade de acondicionamento temporário dos materiais fardados os riscos envolvidos são os riscos físicos e acidentais.

Durante toda operação das atividades mencionadas acima observou-se que poucos utilizavam os Equipamentos de Proteção Individual.

Figura 9 – Separação dos materiais recicláveis dos rejeitos – Área de Transbordo

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 10 – Separação dos materiais recicláveis dos rejeitos – Área de Transbordo.

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 11 – Descarga do material coletado.

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 12 – Separação dos materiais recicláveis por tipo.

Fonte: Elaboração própria em 2024

Figura 13 – Prensagem

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 14 – Descarregamento da prensadeira

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 15 – Pesagem

Fonte: Elaboração própria em 2024.

Figura 16 – Acondicionamento temporário

Fonte: Elaboração própria em 2024.

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, diante do que foi evidenciado no decorrer desse trabalho, concluímos que, devido ao nível de escolaridades dessa classe

trabalhadora, por ser uma classe que atinge pessoas que muitas vezes são negligenciadas pela sociedade e pela gestão municipal com falta de apoio, esses trabalhadores não tem uma real noção dos riscos que estão expostos. Vimos que muitos desses trabalhadores manifestaram que as atividade desenvolvidas por eles, não podem afetar a sua saúde.

Contudo, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 em seu Anexo 14, dispõe que as atividades que realização coleta e industrialização de lixo urbano são consideradas atividades insalubres de grau máximo. Isso é mediante ao fato de que esses trabalhadores se expõe ao contado seja direto ou indireto com agentes patogênicos capazes de transmitir sérias doenças.

Recomenda-se que seja realizado palestras educacionais com intuito de apresentar aos trabalhadores a real situação dos riscos que eles estão exposto, apresentar lhes a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual.

Foi observado que esses trabalhadores realizam as atividades de separação dos resíduos utilizando esteira fixa de concreto. Recomenda-se que seja utilizado esteira elétrica para que seja facilitado a movimentação dos membros superiores e que disponibilizem acentos ergonomicamente viáveis para que eles não fiquem por longo tempo em pé.

Com relação a ruídos, recomenda-se que seja realizado uma análise de pressão sonora, no intuito de verificar se os limites estão de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15.

Este estudo serve com um alerta para todos os trabalhadores que estão envolvidos em atividades de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos, e a população de forma geral para que se conscientize quanto ao correto descarte dos resíduos sólidos.

REFERÊNCIAS

TELLES, Dirceu Dálkmin. **Resíduos sólidos: gestão responsável e sustentável**. 1. Ed. São Paulo: Blucher, 2022, pag. 17. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/201148/epub/0?code=PplOer3BxxRm1aH0Uc9SQHyV6zf401eeYTV25GDFyxzzClfAznveEavNlje6MLEmFZ/oHrtuTIAErGujtI2GSg==>. Acesso em: 21 mar. 2024.

ASSIS, Ariana Helfenberger Coletto. **Análise ambiental e gestão de resíduo**. 1 ed. Curitiba: InterSaberes, 2020. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185139>. Acesso em 22 de mar. 2024.

COLVERO, Diogo Appel; SOUZA, Sibebe Maki. **Avaliação de riscos ocupacionais aos catadores de materiais recicláveis: estudo de caso no município de Anápolis, Goiás, Brasil**. Revista Tecnológica e Sociedade. Curitiba, 2016, pag. 162. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts>. ISSN: 19843526. Acesso em: 24 de mar. 2024.

GOUVEIA, Nelson. **Resíduos Sólidos Urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social**. Revista Ciência e Saúde Coletiva. São Paulo, 2012, pag. 1503. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000600014>. Acesso em: 24 de mar. 2024.

CASTILHO JUNIOR. Armando Borges; RAMOS, Naiara Francisca; ALVES, Clarissa Martins; FORCELLINI, Fernando Antônio; GRACIOLLI, Odacir Dionísio. **Catadores e materiais recicláveis: análise das condições de trabalho e infraestrutura operacional no Sul, Sudeste, e Nordeste do Brasil**. Revista Ciência e Saúde Coletiva. Florianópolis, 2013, pag. 3115. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013001100002>. Acesso em 24 de mar. 2024.

BATISTA, Fábio Giovanni de Araújo. **Riscos ocupacionais em catadores e materiais recicláveis, (Campina Grande, Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil)**. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Vol,

6. n. 13 pag. 445. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21438/rbgas.061313>. Acesso em: 24 de mar. 2024.

FILIPAK, André; STEFANELLO, Sabrina; OKADA, Jaqueline Midori; HUNZICKER, Marian Hennings; SANTOS, Deivisson Vianna Dantas. **o motor é a gente mesmo: cuidado em saúde dos trabalhadores a reciclagem. Interface (Botucatu)**. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.190472>. Acesso em: 24 de mar. 2024

SITE, gov. **NR 15: Atividades e Operações Insalubres**. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalhoe-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-15-nr-15>. Acesso em 24 de mar. 2024.

¹Discente do Curso Pós Graduação de Engenharia e Segurança do Trabalho Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG *Campus* Governador Valadares e-mail: jhonatac.eam@gmail.com

²Discente do Curso Pós Graduação de Engenharia e Segurança do Trabalho Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG *Campus* Governador Valadares e-mail:

³Docente do Curso Pós Graduação de Engenharia e Segurança do Trabalho Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG *Campus* Governador Valadares. Mestre em GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO Universidade Vale do Rio Doce, UNIVALE, Brasil. e-mail: grasiela.alvarenga@ifmg.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil